

DOI

*Бекбулатова Г.А., кандидат географических наук
доцент
кафедры «Экономической и социальной географии»
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Узбекистан, Нукус*

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ КАРАКАЛПАКИИ В КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД (1850-1917)

Аннотация. Указанные исследования обусловлены тем, что именно рассматриваемый период характеризуется началом и последующим планомерным изучением природы Каракалпакии, итоги которого приобрели важное научное и практическое значение. Несмотря на отдельные выдающиеся достижения в географическом познании Каракалпакии, дореволюционный период дал лишь основные контуры географических представлений о стране. Это был собственно начальный этап, последующего первые пути в изучении Каракалпакии, который, однако заложил известное основание для последующего целенаправленного и планомерного исследования природы и природных ресурсов территории.

Ключевые слова: плато, дельта, производительный сил, естествознания, антропология, этнография, геология, географическое общество, экспедиция, дендрология, зоогеография, ботаника, картография, ландшафт, ареал.

*Bekbulatova G.A., candidate of geographical sciences
associate professor
Department of "Economic and Social Geography"
Karakalpak State University named after Berdakh
Uzbekistan, Nukus*

EXPLORATION OF THE TERRITORY OF KARAKALPAKSTAN DURING THE COLONIAL PERIOD (1850-1917)

Annotation. These studies are due to the fact that the period under consideration is characterized by the beginning and subsequent systematic study of the nature of Karakalpakstan, the results of which have acquired important scientific and practical significance. Despite some outstanding achievements in the geographical knowledge of Karakalpakstan, the pre-revolutionary period provided only the basic outlines of geographical representations of the country. This was actually the initial stage, the subsequent first paths in the study of Karakalpakstan, which, however, formulated a well-known foundation for the

subsequent purposeful and systematic study of the nature and natural resources of the territory.

Keywords: plateau, delta, productive forces, natural sciences, anthropology, ethnography, geology, geographical society, expedition, dendrology, zoogeography, botany, cartography, landscape, area.

Географическое исследование территории современной Каракалпакии вступили в новую фазу со второй половины XIX в., со времени присоединения ее к России.

Республика Каракалпакстан расположена в северной части Средней Азии на стыке двух обширных пустынь – Кызылкума и Каракумов, в низовьях Амударьи. Она занимает северо-западную часть пустыни Кызылкума, юго-восточной угол плато Устюрт, южную часть Аральского моря и дельту Амударьи.

В дореволюционном прошлом Каракалпакии была раздробленной и экономически отсталой страной, оторванной от промышленных и культурных центров Средней Азии. Левобережная часть Каракалпакии входила в состав Хивинского ханства, остальная – в состав колониальных владений царской России. Средством связи служил вьючный транспорт и речной путь по Амударье.

Реформа 1861 г. Не только ускорила процесс капиталистического развития России, но и вызвала проблему рынков сбыта и источников сырья для развития промышленного капитализма. После отмены крепостного права капитализм в России стал развиваться быстрыми темпами.

Развитие капитализма «вширь» захватило и территорию Каракалпакии. Опираясь на укрепления Сырдарьинской линии и Аральского флотилию, Россия присоединила в себе земли почти всей Средней Азии.

Со второго половины XIX в. территория Каракалпакии становится не только рынком сбыта, но и источником сырья.

В усиливавшемся развитии производительных сил Туркестана после присоединения его к России большую роль сыграли русские ученые, многие из которых были носителями идей передовой науки и общественной мысли.

Исследованиями русских ученых было установлено, что Средняя Азия, в том числе и территория Каракалпакии, обладает огромными естественными производительными силами – плодородными почвами, могучими реками (Амударьи и Сырдарьи) одним из крупнейших озер, Аральского моря, своеобразной растительностью и животным миром.

С 60-х годов XIX в. Началась систематическое исследование Закаспийских территорий. Большой вклад в изучение природы Каракалпакии, её географических условий и естественных ресурсов внесли такие выдающиеся исследователи, как А.И.Бутаков, Н.А.Северцев, И.Г.Столетов, А.А.Тилло, Ф.Б.Дорандт, С.М.Смирнов, Н.П.Барбо-де-

Марни, В.И.Массальский, А.Д.Архангельский, А.И.Глуховской, Н.Н.Зубов, А.В.Каульбарс, Ф.Ф.Берг, Х.В.Гельман, Л.Э.Гедройц, И.В.Мушкетов, Л.С.Берг, а также крупные коллективы других ученых в составе экспедиций Переселенческого управления Министерства земледелия, в почвенно-ботанических и гидрологических исследованиях различных государственных ведомств. Большую роль при этом сыграли Русское географическое общество и его отделы на местах. Московское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии, создавшие благоприятные условия для организации систематических, в том числе стационарных исследований территории Средней Азии, включая и Каракалпакию.

Еще в XVIII в. Усиленное внимание к изучению торговых путей на Восток, главным образом в Индию, выдвинуло проблему Амударьи, а вместе с нею и Аральского моря.

Этот озерный бассейн вызывал глубокий научный и практический интерес. Для изучения предполагавшейся связи Каспия с Аралом через Амударью и самого Аральского моря в 1848 г. Была снаряжена специальная экспедиция под начальством А.И. Бутакова. В ее состав вошли А.И.Макшеев, К.Е. Пospelов и в качестве художника – великий украинский поэт Т.Г.Шевченко, находившийся в ссылке в Орской крепости.

Исследование началось с весны и поначалу было посвящено описанию и съемкам береговой линии Аральского моря. Программа экспедиции предусматривала промеры глубин озера, описание гидрологического режима водоема, его многочисленных островов и т.д.

Экспедиция должна была заниматься геологическими и ботаническими наблюдениями (сборов коллекций растений, образцов горных пород, описанием их напластований и условий залегания и т.д.) Экспедиция работала два года.

К её окончанию А.И.Макшеев составил физико-географическое описание Аральского моря: изложил данные о характере берегов, глубинах моря, качества воды, о водящихся в море рыбах. Кстати заметим, что он впервые сообщил об отсутствии тюленей в Аральском море. К сожалению, эта работа пролежала в архивах более ста лет и была опубликована только в 1953 г.

Аральская экспедиция 1848-1849 г.г., пожалуй, наиболее известна своими картографическими материалами. До нее Аральское море изображалось на картах только по рекогносцировочным маршрутным съемкам и расспросным данным.

Съемки и астрономические определения экспедиции дали точную основу для составления карты Арала. Съемки А.И.Бутакова и К.Е.Пospelова были настолько верны, что последующие исследователи не нашли сколько-нибудь значительных ошибок. Это съемки служили основой при составлении карт Аральского моря вплоть до советского времени.

Результаты экспедиции были опубликованы не полностью и разбросаны по разным журналам в виде мелких статей. И все же Аральское море оказалось одним из наиболее исследованных внутренних водоёмов России.

Заслуги А.И.Бутакова по исследованию Аральского моря были широко признаны ученым миром и высоко оценены не только в России, но и за границы.

А.И.Макшев подробно описал восточную часть Аральского моря. Продолжая исследования в 1851-1856 гг., он довольно полно изложил характеристику территории Каракалпакии, впервые ознакомив науку с физико-географическими условиями низовьев Амударьи.

После экспедиции А.И.Бутакова начинаются исследования Арало-Каспийской низменности Н.А. Северцовым и И.Г.Борщовым (1857-1858). Их экспедиция занималась преимущественно ботанической и зоологической географией, особенно влиянием резко континентального климата на растительность и животный мир. Общее руководство и зоологические исследования принадлежали Н.А.Северцову, И.Г.Борщов вел главным образом ботанические наблюдения. В результате были собраны огромные материалы по зоогеографии и геоботанике. Кроме того, по пути следования экспедиция постоянно вела геологические и метеорологические наблюдения.

И.Г.Борщов собрал 900 видов растений с 300 дендрологическими образцами. Среди них было много новых видов растений. Впервые было установлено географическое распределение в Арало-Каспийской низменности многих семейства и видов растений.

На основе собранных сведений И.Г.Борщов создал классическую монографию «Материалы для ботанической географии Арало-Каспийского края» (1865), в которой дал общий очерк края и географический анализ его флоры. Она была удостоена высшей награды Российской Академии наук – Демидовской премии. Исследованную территорию (между 51°30' - 37°30' с.ш. и 48°00' - 67°00' в.д. от ферро) Борщов впервые назвал Арало-Каспийской низменностью или Арало-Каспийской котловиной.

И.Г.Борщов особое внимание уделил геологии Устюрта. Он решительно выступил против мнения А.Гумбольта о древнем образовании этого плато. Несмотря на то, что его фундамент является продолжением Урало-Мугоджарской оси, в современном виде это молодое геологическое образование, так как установлено, что почти все моллюски Устюрта в верхних слоях относятся к третичному периоду. Взгляд И.Г.Борщова полностью подтверждается современными данными.

Наряду с этим, И.Г.Борщов уделил большое внимание всестороннему анализу флоры Арало - Каспийской низменности. Он показал, что «географическое положение, характер поверхности, климат и почвы глубоко влияют на характер растительности. Именно поэтому флора Арало

- Каспийской низменности имеет в высшей степени оригинальный характер. Он совершенно правильно подметил отличительные признаки пустынной растительности – преобладание кустарниковых и полукустарниковых растений над травянистыми.

Исходя из принципов взаимной обусловленности, почв и растительности, он выделил ряд ландшафтно-географических областей.

На карты были нанесены границы географического распространения 66 видов растений Арало - Каспийского края. Автором впервые была сделана попытка применить ареологический метод в ботанико-географических исследованиях.

Н.А.Северцов большую часть своей жизни посвятил изучению Средней Азии. Он дал первые обстоятельные геолого-географические карты и научные описание природы почти неизвестных до того времени районов горных систем Памира, Тянь-Шаня, а также Приаральского Кызылкума, в том числе низовьев Амударьи. Во время первой экспедиции в Арало – Каспийскую низменность в 1857-1858гг. он занимался преимущественно зоологическими изысканиями.

Н.А.Северцов собрал богатую коллекцию животных, насчитывающую 1200 птиц, 300 зверей, 300 амфибий и рыб, а также большое количество беспозвоночников. Главная заслуга Н.А.Северцова заключается в том, что он занимался не простым коллекционированием зоологических экспонатов, а стремился показать животных в связи с окружающей средой в процессе их исторического развития. Он обогатил науку точными о географическом распространении всех замеченных позвоночных животных и выяснил причины, влияющих на их распространение.

Особое внимание Н.А.Северцов уделял вопросу об усыхании Арала, он пришел к ошибочному выводу, считая, что Западный Кызылкум был прежде залит водой моря и вышел из-под нее только в историческое время. Несостоятельным оказалось также предположение о бывшей связи Аральского моря с Балхашем.

В 1973 г. Н.А.Северцов участвовал в Урундарьинской экспедиции в низовьях Амударьи, организованной Русским географическим обществом. Руководитель экспедицией полковник генерального штаба Н.Г.Столетов. Экспедиция состояла из четырех отделов:

- 1) геодезический под руководством А.А.Тилло;
- 2) метеоролого-гидрологический под руководством метеоролога Ф.Б.Дорандта;
- 3) этнографический и статистический под руководством Н.Г.Столетова;
- 4) естественно-исторический. В состав его вошли ботаник С.М.Смирнов и геолог Н.П.Барбот-де-Марни, которому поручалось все

геологические исследования. Возглавлял этот отдел Н.А.Северцов, как ученый, имеющий опыт работы в Средней Азии.

Программа естественно-исторического отдела была следующая:

- 1) произвести геологическую съемку побережья Амударьи до восточных пределов;
- 2) исследовать в Кызылкуме с особой тщательностью гору Шейх-жейли;
- 3) выяснить образование аллювиальных отложений долины Амударьи;
- 4) проследить причины высыхания Айбугирского лимана;
- 5) проверить и разъяснить вопрос о причинах отступления Аральского моря;
- 6) всесторонне исследовать пустыню Кызылкум, как замечательный тип песчаных степи со всеми условиями ее климата, орошения, почвы и особенностей ее флоры и фауны.

Во время путешествия с мая 1874 по 1875 гг. Н.А.Северцов собрал богатую коллекцию и произвел физико-географические наблюдения в нижнем течении Амударьи.

Именно в это время он пришел к окончательному выводу об усыхании Аральского и падании его уровня. В подтверждение он приводит ряд данных, основанных на своих наблюдениях во время экспедиции 1874 г.;

- 1) быстрое изменение береговой линии, могущее происходить в связи с понижением уровня моря;
- 2) превращение отмелей в острова;
- 3) соединение островов с материками, например, бывшего острова Узун-Каир.

Крупный вклад в географию Средней Азии внес исследователь Аральского моря Л.С.Берг, широко известная монография которого «Аральское море» (1908) стала классической.

Изучение Л.С.Берга озер Средней Азии дало очень важные научные результаты, из которых вызывают интерес об отсутствии прогрессивного усыхания Средней и Центральной Азии, о классификации пустынь, колебаний уровней озер и др.

Вслед за исследованием Л.С.Берга Туркестанский отдел Русского географического общества организовал экспедиции с целью разрешения вопроса об использовании излишков амударьинских вод для орошения земельных древних дельты Амударьи (1910).

В 1913-1914 гг. Отдел земельных улучшений Министерства земледелия организовал Амударьинскую экспедицию, которую возглавил почвовед Н.А.Димо. Экспедиция предлагалось определить пригодность земель для дальнейшего развития орошения в низовьях Амударьи.

В те же годы (1913-1915) геолог А.Д.Архангельский по заданию Геологического комитета начал составление геологической карты

Туркестана. Он детально охарактеризовал геологическое строение низовьев Амударьи, подразделив территорию на геологические районы.

Использованные источники:

1. Бекбулатов А., Из истории изученности территории Каракалпакии. Изд. Каракалпакстан. 1977.
2. Борщов И.Г., Материалы для ботанической географии Арало-Каспийского края. СПб, 1865.
3. Северцов Н.А. Путешествия по Туркестанскому краю. 2-е изд. Географгиз, М., 1947.
4. Северцов Н.А., Вертикальное и горизонтальное распределение Туркестанских животных. Изд. АН СССР. М. 1953.
5. Югай Р., История развития географических и картографических представлений о пустыне Кызылкум. Ташкент, 1964. Москва 1968.